

Empreendedorismo no Ensino Médio: uma análise do Currículo Referência de Minas Gerais

Entrepreneurship in High School: an analysis of the Reference Curriculum of Minas Gerais Title

Adriane Nascimento Celestino Sardinha¹

Júlio César de Oliveira Sardinha²

José Fernandes da Silva³

Evaldo Rosa de Oliveira⁴

51

Resumo: O artigo analisa a abordagem do empreendedorismo no Currículo Referência do Ensino Médio de Minas Gerais, contextualizando-a nos avanços das políticas neoliberais na educação. O objetivo é compreender de que maneira o empreendedorismo, enquanto eixo temático, reflete a lógica de flexibilização e precarização das relações de trabalho. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com base em revisão bibliográfica e análise documental do currículo mineiro e de documentos oficiais. A análise evidenciou que o empreendedorismo é tratado como competência essencial para o desenvolvimento de projetos de vida, alinhando-se às demandas do mercado de trabalho. Contudo, essa perspectiva contribui para o esvaziamento do papel social da escola, restringindo a formação crítica e emancipadora dos estudantes. Conclui-se que o currículo reforça uma concepção de educação voltada para a lógica do capital, exigindo reflexões sobre a necessidade de uma formação integral e humanizadora.

Palavras-chave: Novo Ensino Médio. Currículo Referência do Ensino Médio de Minas Gerais. Empreendedorismo.

¹Especialista em Direito Civil e Processo Civil, Instituto Federal de Minas Gerais, Brasil, E-mail: drikanascimento7@gmail.com, Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-0635-4596>

²Especialista em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica, CEFET-MG, Brasil., E-mail: juliosardinha@cefetmg.br, Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-1858-547X>

³Doutor em Educação Matemática, Instituto Federal de Minas Gerais, Brasil., E-mail: jose.fernandes@ifmg.edu.br Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5798-5379>

⁴Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica, Instituto Federal de Minas Gerais, Brasil. E-mail: evaldo.rosa@educacao.mg.gov.br, Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-9880-4635>

Recebido em: 17 /10/2025

Aprovado em: 22/05/2026

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Abstract: The article analyzes the approach of entrepreneurship in the Reference Curriculum of High School of Minas Gerais, contextualizing it in the advances of neoliberal policies in education. The objective is to understand how entrepreneurship, as a thematic axis, reflects the logic of flexibilization and precarization of labor relations. It is a qualitative research, based on bibliographic review and documentary analysis of the curriculum of Minas Gerais and official documents. The analysis showed that entrepreneurship is treated as an essential competence for the development of life projects, aligning with the demands of the labor market. However, this perspective contributes to the emptying of the social role of the school, restricting the critical and emancipatory formation of students. It is concluded that the curriculum reinforces a conception of education focused on the logic of capital, requiring reflections on the need for an integral and humanizing training.

Keywords: New High School. Curriculum Reference High School of Minas Gerais. Entrepreneurship.

1 Introdução

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 26, estabelece a educação como um direito de todos, devendo ser assegurada gratuitamente, ao menos no nível elementar. Ademais, o referido artigo enfatiza que a educação deve ter como finalidade a plena expansão da personalidade humana e o fortalecimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais (ONU, 1948). No contexto nacional, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, também reconhece a educação como um direito social, inserindo-a expressamente no rol dos direitos fundamentais de caráter social.

A centralidade do tema educacional pode ser observada, ainda, na Agenda 21, documento elaborado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), realizada em 1992, na cidade do Rio de Janeiro. Nesse documento, o capítulo 25 é integralmente dedicado à infância e juventude, estabelecendo diretrizes específicas para a educação, ao reconhecer que os jovens constituem uma parcela significativa da população mundial. A Agenda 21 enfatiza, também, a importância do acesso ao emprego como elemento articulador do desenvolvimento sustentável. Em continuidade a essa perspectiva global, a Agenda 2030, pacto internacional firmado durante a Cúpula das Nações Unidas em 2015, inclui, entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), metas diretamente relacionadas à garantia de uma educação de qualidade, à promoção do trabalho decente e ao estímulo ao crescimento econômico sustentável.

Entretanto, a ascensão das políticas neoliberais, tanto no Brasil quanto ao nível mundial, promove uma interrelação entre educação e trabalho que não necessariamente se orienta pela promoção de uma educação emancipadora, cidadã ou libertadora, tampouco pela garantia de

condições dignas de trabalho. Sob a lógica neoliberal, a educação passa a ser instrumentalizada para moldar o perfil do trabalhador desejado pelo mercado, ou seja, flexível, resiliente, empreendedor de si, apto a operar como uma engrenagem funcional do sistema capitalista.

Nesse sentido, a estratégia neoliberal inclui ataques sistemáticos aos direitos sociais, como o direito à educação, frequentemente associados à deslegitimação das instituições públicas de ensino gratuito e de qualidade. Um dos mecanismos utilizados para consolidar essa lógica é o currículo escolar. Conforme aponta Silva (1999), as teorias críticas do currículo compreendem que este é uma forma de poder, explicando a priorização de determinados conteúdos e a exclusão de outros, conforme interesses hegemônicos.

Ao pautar discursos de contenção do Estado e ao promover reformas voltadas à supressão de direitos sociais, o neoliberalismo tem influenciado de maneira decisiva as políticas públicas no Brasil, especialmente a partir da década de 1990. Nos últimos anos, observa-se um recrudescimento dessas diretrizes, manifestado em ações como o enfraquecimento das organizações sindicais, a reforma trabalhista, o congelamento de investimentos em Educação e Saúde, a reforma previdenciária, a reforma administrativa e a contrarreforma do Ensino Médio.

Nesse cenário, torna-se evidente a importância do currículo como arena de disputas. A reforma do Ensino Médio, implementada inicialmente por meio de medida provisória e, posteriormente, convertida em lei, alterou substancialmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). Como consequência, algumas unidades federativas, a exemplo de Minas Gerais, anteciparam-se e iniciaram a formulação de propostas curriculares próprias para o Ensino Médio.

Diante desse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar a inserção do tema empreendedorismo como Eixo Temático no Currículo Referência do Ensino Médio de Minas Gerais, considerando o cenário de avanços neoliberais sobre a educação, a polissemia do conceito de empreendedorismo e sua vinculação com a tendência de precarização das relações de trabalho, frequentemente ocultadas sob esse discurso.

Para a abordagem dessas questões, adota-se a pesquisa qualitativa, a qual, conforme Minayo e Deslandes (2002), volta-se para a compreensão de uma realidade que não se expressa de forma quantificável, buscando apreender os sentidos, valores, crenças e motivações dos sujeitos. No que se refere aos procedimentos metodológicos, a pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental, com ênfase na análise da legislação pertinente ao Novo Ensino Médio.

2 Abordagens teóricas

Educação e Empreendedorismo

O termo *empreendedorismo*, em uma primeira acepção na sociedade, possui ligação com a ideia de geração de lucro. Entretanto, o empreendedorismo passou a ser entendido como um fenômeno bastante abrangente, que contempla atividades que vão desde a gestão de negócios até a vida pessoal (Mendes, 2011).

Souza (2012) explica que o uso da expressão empreendedorismo vem crescendo paulatinamente nos últimos anos e que, pela diversidade de sentidos em que é empregada, importa destacar seu sentido etimológico que, conforme a autora aponta, deriva da palavra latina *imprehendere*, cujo significado tem a ver com prender nas mãos, assumir, fazer.

Portanto, empreender implica desempenhar um papel que não é estático nem para indivíduos, nem para coletivos. O empreendedor não se enquadra em uma classe social ou grupo específico, sua posição é conquistada. Ele pode assumir uma função de liderança, mas isso não implica ser o proprietário da empresa. Esse conceito exclui aqueles que são somente responsáveis pela operação de um negócio já estabelecido. Em última análise, ser empreendedor não se caracteriza como uma condição perene, visto que são escassas as ocasiões propícias para a materialização de inovações marcantes e alterações significativas (Martes, 2010).

Souza (2012) alerta que há um movimento, não tão recente, no Brasil para introduzir o empreendedorismo como formação complementar ou obrigatória no Ensino Básico e Superior, público ou privado, como um tema transversal ao currículo, uma vez que dialoga com outras disciplinas. No entanto, essa abordagem pode ser problemática, pois o empreendedorismo é frequentemente associado a uma ideologia neoliberal que valoriza a competição e o lucro em detrimento do bem comum. Além disso, a introdução do empreendedorismo como tema transversal pode reduzir outras disciplinas a meras ferramentas para a formação de indivíduos empreendedores, ignorando o valor intrínseco de cada área do conhecimento.

A tendência de tornar o empreendedorismo uma disciplina obrigatória nos currículos escolares pode reforçar ainda mais essa ideologia, além de negligenciar outras habilidades importantes, como a colaboração, a solidariedade e a preocupação com a justiça social e ambiental. Portanto, é necessário refletir sobre as implicações dessa abordagem para a formação dos estudantes e para o papel da educação na sociedade.

Há autores que defendem que o empreendedorismo deve ser tratado como disciplina integrada a outras disciplinas, uma vez que se comunica com outras áreas do conhecimento, além de ser considerado um campo fragmentado e com pouco desenvolvimento teórico

(Mendes, 2011).

A fim de legalizar o tema, diversos Projetos de Lei propõem a alteração da LDB, para incluir empreendedorismo no currículo da Educação Básica. Dentre esses projetos, é possível citar o Projeto de Lei (PL) 3992/2019, de autoria do Deputado Federal Juninho do Pneu, DEM/RJ, em tramitação na Câmara dos Deputados, ao qual foram apensados os seguintes Projetos de Lei: PL 2944/2021, PL 3851/2021, PL 1237/2022, que tratam da mesma matéria. Por se tratar de inserção de novas disciplinas obrigatórias nos currículos dos Ensinos Fundamental e Médio, na última movimentação do PL 3992/2019, houve despacho determinando seu apensamento ao PL 4744/2012, que trata especificamente sobre essa temática.

Na justificativa do referido Projeto de Lei, o Deputado Federal assinala que a inclusão do empreendedorismo como disciplina obrigatória nos currículos da Educação Básica, nas escolas públicas e privadas, visa “ensinar e formar profissionais cada vez mais preparados para o mercado de trabalho.” (Pneu, 2019). O projeto pretende incluir o art. 26-B na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a seguinte redação: “Art. 26-B Nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental e médio, torna-se obrigatória a disciplina de empreendedorismo.” (Pneu, 2019).

A Resolução CNE/CEB n.º 3, de 21 de novembro de 2018, que reforça as reivindicações desses projetos de lei, atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Médio e prevê que os itinerários formativos devem considerar as demandas e necessidades do mundo contemporâneo, sendo organizados a partir de eixos formativos. Dentre esses eixos, destaca-se o empreendedorismo.

Souza (2012) esclarece que o que fundamenta o ensino de empreendedorismo nas escolas é a teoria do Capital Humano, que “[...] instrumentaliza e subordina os processos de formação humana aos interesses imediatos da acumulação, em nome do desenvolvimento econômico e social.” (Souza, 2012, p. 77).

A referida teoria do Capital Humano surgiu de ideias de professores neoliberais da popularmente conhecida Escola de Chicago⁵ e é uma perspectiva econômica, que se concentra

⁵ “Originalmente, o termo Escola de Chicago surgiu na década de 1950, aludindo às ideias de alguns professores que, sob influência do paradigma econômico neoclássico e sob a liderança de Theodore Schultz, atuavam junto ao Departamento de Economia da Universidade de Chicago, mas também junto à Escola Superior de Administração e à Faculdade de Direito dessa mesma universidade. Por outro lado, o termo remete também a um grupo de economistas que, a partir do início dos anos 1960, influenciados por Milton Friedman (Nobel de 1976), George Stigler (Nobel de 1982) e seus discípulos, além de servir de arauto à defesa do livre mercado, refutava e rejeitava os princípios da doutrina keynesiana” (Costa, 2009, p. 174).

na predeterminação de que o conhecimento e as habilidades dos trabalhadores são ativos importantes, que afetam a produtividade e o crescimento econômico. Segundo essa teoria, os indivíduos investem em si, adquirindo educação, treinamento e experiência, para melhorar suas habilidades e aumentar sua empregabilidade e remuneração. Como resultado, o Capital Humano é visto como um recurso valioso para as empresas e a economia na totalidade, e o investimento nele é considerado uma estratégia de desenvolvimento econômico sustentável a longo prazo.

Diante do exposto, Costa (2009) alerta que:

[...] a estreita interface dessa teoria do Capital Humano com a educação está, portanto, na importância que a primeira atribui à segunda, no sentido desta última funcionar como investimento cuja acumulação permitiria não só o aumento da produtividade do indivíduo-trabalhador, mas também a maximização crescente de seus rendimentos ao longo da vida (Costa, 2009, p. 177).

Dentro dessa perspectiva, é importante perceber que a educação pode ser tratada a partir de diversos enfoques e que, em um cenário neoliberal, tende a ser pensada como meio para se chegar aos resultados esperados pelo mercado, ao contrário do que se pensa para uma educação emancipadora e libertadora, por exemplo.

Uma educação emancipadora e libertadora

A multiplicidade de sentidos da palavra educação pode representar um desafio para os profissionais da área, além disso, não há uma forma única ou um modelo único de educação, sequer a escola é o único lugar onde ela acontece. Uma vez que a sociedade é múltipla, plural e complexa, marcada por vieses ideológicos, o conceito de educação acaba sendo múltiplo também, de modo que seja possível pensá-la segundo interesses políticos, econômicos, dentre outros, tendo em vista que esses interesses interferem diretamente na educação (Smargiassi, 2018).

Ciavatta (2011) salienta que a “[...] educação tem seu sentido fundamental como formação humana e humanizadora, com base em valores e em práticas ética e culturalmente elevados; e também ocorre em formas pragmáticas a serviço de interesses e valores do mercado” (Ciavatta, 2011, p. 168).

Assim sendo, em uma sociedade capitalista, que adota um modelo de Estado neoliberal, há uma tendência em se pensar a educação como instrumento para se atingir objetivos econômicos. A partir dessas considerações, Frigotto (2010) ressalta que o sistema capitalista revisita a noção de Capital Humano, em que o ser humano atua tão somente como engrenagem no processo produtivo. E é em meio a isso que a escola passa a ser vista como instrumento de

preparação dos recursos humanos para o processo de produção (Frigotto, 2010).

Como efeitos negativos desse cenário de economicismo na política educacional brasileira, reforçados pelo contexto de regime militar, Frigotto (2010) destaca o desmantelamento da Escola Pública. A educação passou a ser encarada como um negócio, com uma abordagem dualista que refletia a disparidade tanto na quantidade quanto na qualidade do ensino oferecido. Enquanto as classes trabalhadoras recebiam uma educação disciplinadora e voltada para o adestramento, as classes dominantes tinham acesso a uma educação formativa e mais privilegiada (Frigotto, 2010).

Mas o autor ressalta que a educação é uma prática social e, por isso, não pode se ver organizada a partir dos interesses do mercado e do capital:

A escola é uma instituição social que, mediante suas práticas no campo do conhecimento, valores, atitudes e, mesmo, por sua desqualificação, articula determinados interesses e desarticula outros. No plano especificamente econômico, movimenta uma fatia do “fundo público” que se constitui em pressuposto de investimentos produtivos. O Programa de Merenda Escolar exemplifica, claramente, a relação de enormes somas de recursos desse fundo que, como demonstra Gianotti (1983, p. 268–275), mesmo sendo uma exterioridade do capital, cumprem uma função crucial na realização da mais-valia (Frigotto, 2010, p. 47).

Ciavatta (2011) ratifica esses apontamentos ao dizer que as exigências da atual estrutura produtiva afetam os níveis de escolaridade dos trabalhadores brasileiros, especialmente por conta do mito da empregabilidade, que transfere aos trabalhadores a responsabilidade por atingirem a formação profissional capaz de garantir emprego, quando, na verdade, o próprio sistema se encarrega de que não haja espaço para todo mundo (Ciavatta, 2011, p. 165).

A referida autora faz um apanhado do contexto político brasileiro em que, entre idas e vindas, o que se percebe é a prevalência da educação voltada para o mercado de trabalho, com destaque para os governos de Fernando Henrique Cardoso, marcados pelo viés neoliberal, e os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, voltados para o viés social. Além disso, ela alerta que:

A cultura do trabalho que contrapõe-se a uma educação plena é a da formação profissional reduzida aos treinamentos, à pedagogia das competências, à **ideologia da empregabilidade e do empreendedorismo**, à educação corporativa de interesse das empresas, aos rudimentos técnicos ou às especializações tecnológicas, escoimados da compreensão das relações de trabalho e dos direitos laborais. São processos com roupagens novas, mas com base na histórica relação desigual entre as classes sociais no Brasil (Ciavatta, 2011, p. 179, grifos nossos).

Mas, a partir dos estudos de Paulo Freire, fica evidente a importância de uma educação emancipadora e libertadora. Freire (1967) salienta que a história do Brasil destaca o contexto de opressão e exploração no qual o país se insere, desde os tempos do Brasil Colônia, e que colocaram a educação em uma posição de constantes debates e disputas, sendo de um lado vista como objeto de massificação e de outro como objeto de problematização, na busca pela

formação de homens livres e conscientes.

O autor reforça que:

A educação das massas se faz, assim, algo de absolutamente fundamental entre nós. Educação que, desvestida da roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e de libertação. A opção, por isso, teria de ser, também, entre uma “educação” para a “domesticação”, para a alienação, e uma educação para a liberdade. “Educação” para o homem-objeto ou educação para o homem-sujeito. (Freire, 1967, p. 36).

A educação libertadora, desse modo, é aquela que visa respeitar o ser humano como pessoa, desenvolvendo a consciência crítica nos educandos para serem agentes de transformação no mundo, mundo este que está em constante transformação. De modo que a educação como prática de liberdade deve permitir ao educando a consciência crítica de sua situação no mundo, inclusive da condição de ser explorado.

Uma educação que possibilitasse ao homem a discussão corajosa de sua problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o advertisse dos perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a força e a coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à perdição de seu próprio “eu”, submetido às prescrições alheias. Educação que o colocasse em diálogo constante com o outro. Que o predispusesse a constantes revisões. À análise crítica de seus “achados”. Há uma certa rebeldia, no sentido mais humano da expressão. Que o identificasse com métodos e processos científicos (Freire, 1967, p. 215).

Portanto, o referido autor acredita que a educação deve contribuir para a formação do educando e para a construção do senso de responsabilidade e justiça. Além disso, só a consciência crítica pode levar à libertação, que deve ser conquistada por meio de lutas contra a opressão (Freire, 1967). A partir disso, alguns autores correlacionam o pensamento de Freire a uma noção de emancipação, já tratada por Adorno, por exemplo, e que também deve ser alcançada por meio da educação.

Ripa (2008) explica que:

Para Adorno, a educação poderia ser considerada sinônimo de emancipação. Emancipação, principalmente da situação em que se encontram os homens, pois cada vez mais se perde o contato com a possibilidade do exercício da autoconsciência crítica. Porém, o capitalismo tardio, através da negação da formação cultural, educa os indivíduos para aceitarem as exigências do processo de difusão da semi cultura e as imposições da sociedade administrada. (Ripa, 2008, p. 5).

Rocha (2019) ressalta que, para Adorno, a recuperação da razão, como forma de se alcançar o esclarecimento e a autonomia, é o caminho para os indivíduos saírem de um estado de sujeição ao modelo social ou econômico imposto, cabendo às instituições reerguerem as potencialidades humanas. Entretanto, não é isso que se vê em um cenário marcado pelos avanços neoliberais.

Avanços Neoliberais

Os avanços neoliberais não atingem somente a esfera da educação. É possível sentir seus impactos na supressão de diversos direitos sociais, como os direitos trabalhistas e previdenciários, no enfraquecimento dos movimentos sociais e na desvalorização do Estado, dentre outros aspectos, isso porque:

O neoliberalismo compreende a liberação crescente e generalizada das atividades econômicas, englobando produção, distribuição, troca e consumo. Funda-se no reconhecimento da primazia das liberdades relativas às atividades econômicas como pré-requisito e fundamento da organização e funcionamento das mais diversas formas de sociabilidade, compreendendo não só as empresas, corporações e conglomerados, mas também as mais diferentes instituições sociais. “Neo” liberalismo porque se impõe e generaliza em escala mundial, alcançando inclusive os países nos quais se havia experimentado ou continua a se experimentar o regime socialista ou o planejamento econômico centralizado. Sob o neoliberalismo, reforma-se o Estado tanto dos países que se haviam organizado em moldes socialistas como os que sempre estiveram organizados em moldes capitalistas. **Realiza-se a desregulamentação das atividades econômicas pelo Estado, a privatização das empresas produtivas estatais, a privatização das organizações e instituições governamentais relativas à habitação, aos transportes, à educação, à saúde e à previdência.** O poder estatal é liberado de todo e qualquer empreendimento econômico ou social que possa interessar ao capital privado nacional e transnacional. Trata-se de criar o “Estado mínimo”, que somente estabelece e fiscaliza as regras do jogo econômico, mas não joga. Tudo isto baseado no suposto de que a gestão pública ou estatal de atividades direta e indiretamente econômicas é pouco eficaz, ou simplesmente ineficaz. **O que está em causa é a busca de maior e crescente produtividade, competitividade e lucratividade,** tendo em conta mercados nacionais, regionais e mundiais. Daí a impressão de que o mundo se transforma no território de uma vasta e complexa fábrica global e, ao mesmo tempo, em shopping center global e disneylândia global (Ianni, 1998, p. 28, grifos nossos).

No mundo, o momento mais oportuno para se colocar em prática os ideais neoliberais surge entre os anos de 1970 e 1980, a partir do acirramento do sentimento anticomunista, com atitudes como a redução do poder dos sindicatos, e da vitória de candidatos conservadores na Europa e nos Estados Unidos, no final da década de 1970. Na Inglaterra, esse momento é marcado pela eleição de Margareth Thatcher, em 1979, tendo sido este o primeiro país do centro do capitalismo a se empenhar em concretizar os pressupostos do neoliberalismo, com medidas que beneficiassem as classes superiores em detrimento das classes mais baixas. Outros países europeus, como Itália, Alemanha e França, tiveram dificuldades para implementar a ideologia neoliberal, diante da resistência de movimentos populares como os sindicatos (Mariani, 2007).

Nos Estados Unidos, o marco do neoliberalismo se dá com a vitória de Ronald Reagan para presidente, em 1980, tendo o ideal neoliberal sido promovido à doutrina oficial da política econômica estadunidense durante toda a década de 1980. Medidas como o corte de gastos sociais, altos índices de desemprego, a imposição de leis anti-sindicais, a elevação de taxas de juros e a redução de impostos para os ricos, além de programas de privatização, são aspectos

desse tipo de ideologia que podem ser notados nos governos de Thatcher e de Reagan (Mariani, 2007).

Mariani (2007) recorda que, na América Latina, o Chile, sob o comando do general Augusto Pinochet, pode ser citado como o primeiro expoente do neoliberalismo, já que adotou esse modelo antes mesmo que ele despontasse na Inglaterra de Thatcher, ainda no início da década de 1970, pois, diferentemente de alguns países europeus, o Chile não enfrentou resistência, uma vez que já havia destruído o movimento operário e popular:

A primazia mundial da implementação da experiência neoliberal remonta ao Chile, após o golpe militar de 1973, liderado pelo general Augusto Pinochet, com a assessoria dos Chicago Boys, economistas formados na Escola de Chicago sob a supervisão de Milton Friedman. Seria a oportunidade de colocar em prática as teorias do austríaco Friedrich von Hayek, mentor de Friedman, com vista ao soerguimento da economia chilena a partir da completa reversão dos pressupostos sociais-democratas que marcaram o governo de Salvador Allende (Anderson, 1995; Klein, 2008). Poucos anos mais tarde, as nações hegemônicas centrais, como a Inglaterra, Alemanha e os Estados Unidos, mas também países como a Rússia e a China, adotaram o mesmo receituário neoliberal (Cittadino, 2015, p. 3).

Outros governos na América Latina podem ser citados por implementar o neoliberalismo, tais como Menem, na Argentina, Carlos Andrés Peres, na Venezuela e, já na década de 1990, Fujimori, no Peru.

Cittadino (2015) reforça que:

A experiência dos países que adotaram o modelo neoliberal incluiu, do ponto de vista da política monetária, o controle da moeda circulante, a elevação da taxa de juros, a liberação dos fluxos financeiros; no que concerne à relação com a classe trabalhadora, obteve-se a expansão do exército de reserva, com a ampliação do desemprego, e implementou-se reformas trabalhistas e previdenciárias que comprometeram vigorosamente os direitos trabalhistas, mas que, em conjunto, contribuíram para a queda do custo da mão de obra para o setor empresarial. Finalmente, em consonância com a perspectiva da redução das atribuições do Estado, foi adotado um amplo programa de privatizações que atingiu, inclusive, áreas tradicionalmente consideradas estratégicas para a segurança dos seus países, a exemplo de empresas do setor de energia, indústria de base e abastecimento de água (Cittadino, 2015, p. 4).

No Brasil, o neoliberalismo teve seu marco inicial a partir dos governos de Fernando Collor de Melo, que tomou posse em 1990, e de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que assumiu em 1995, tendo se mantido no poder até 2003:

A eleição de Fernando Collor de Mello significou a vitória do projeto neoliberal. Seu discurso esteve pautado na abertura de mercado, na privatização e no combate à inação. Em seu receituário neoliberal de Reconstrução Nacional, manifesto na sua carta de intenções ao FMI, defendeu a necessidade de mudança na natureza do Estado e das suas formas de atuação, propunha um Estado menor e a iniciativa privada como motor principal da economia. Apesar do avanço das políticas neoliberais, a sociedade civil mostrou uma extraordinária capacidade de responder aos ataques neoliberais, organizando-se. O impeachment de Collor levou o povo para as ruas, o que indicou a organização da sociedade frente à desorganização do Estado. (Zotti, 2015, p. 270).

Com o impeachment de Fernando Collor, assumiu a presidência Itamar Franco, o que

atrasou um pouco os avanços neoliberais nesse período. Mas o governo de Itamar Franco preparou o terreno para a implementação definitiva do neoliberalismo no governo Fernando Henrique Cardoso, especialmente por conta da hiperinflação que se desenvolveu nesse período e que foi somente administrada até a posse de FHC. Além disso, é importante ressaltar que:

Esse processo, de implantação e evolução do projeto neoliberal, passou por, pelo menos, três momentos distintos, desde o início da década de 1990, quais sejam: uma fase inicial, bastante turbulenta, de ruptura com o MSI e implantação das primeiras ações concretas de natureza neoliberal (Governo Collor); uma fase de ampliação e consolidação da nova ordem econômico-social neoliberal (primeiro Governo Fernando Henrique Cardoso — FHC); e, por último, uma fase de aperfeiçoamento e ajuste do novo modelo, na qual amplia-se e consolida-se a hegemonia do capital financeiro no interior do bloco dominante (segundo Governo FHC e Governo Lula) (Filgueiras, 2006, p. 186).

Desse modo, ao tomar posse,

[...] o governo FHC encaminha as reformas constitucionais necessárias ao desenvolvimento neoliberal. Estas reformas vão alterando a estrutura do Estado brasileiro: no âmbito do Estado (reforma do Estado), na economia (abertura do mercado ao capital internacional) e na área social (reforma da previdência, reformas trabalhistas, reforma educacional, entre outras) (Zotti, 2015, p. 270).

Como explica Solange Zotti (2015), essas reformas do Estado se alinham às recomendações de organismos internacionais para serem consolidados os programas de estabilidade econômica, solicitados a países emergentes, no qual o que de fato ocorre é a supremacia do mercado e o desmonte do Estado de bem-estar social, a fim de que esses países se adéquem ao capital internacional. No Brasil, nessa trajetória, as conquistas da Constituição de 1988 foram barradas para o neoliberalismo avançar.

Entretanto, os governos que se seguiram, apesar de preservarem aspectos do neoliberalismo, mais até do que se esperava deles, também representaram uma retomada do viés desenvolvimentista de caráter keynesiano, conforme ratifica Cittadino (2015):

Se no Brasil, o experimento neoliberal teve seu primeiro ensaio no desastroso e fracassado governo Collor (1990 – 1992), foi com o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) e a implantação da nova moeda, o real, que tal intento se concretizou. A caracterização dos governos seguintes, do Partido dos Trabalhadores, encabeçados por Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, conforme colocado anteriormente, anima um intenso debate na literatura especializada e, se é certo que preservaram alguns aspectos da política neoliberal, não se pode negar que representaram substancial retomada do programa desenvolvimentista de caráter keynesiano (Cittadino, 2015, p. 5).

Segundo a autora, os avanços neoliberais são recobrados de maneira efetiva a partir do impeachment de Dilma Rousseff, que levou Michel Temer (2016 – 2018) ao poder. Para viabilizar as reformas que marcam a ideologia neoliberal, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), partido do então vice-presidente Michel Temer, lançou o documento *Uma*

*ponte para o Futuro*⁶, que atacava abertamente a Constituição Federal de 1988, por conta do forte viés social da Carta Magna que, segundo essa vertente, se mostrava oneroso para o Estado, demonstrando, claramente, sua intenção de que Temer chegasse ao poder para colocar em prática esse projeto de governo, o que culminou na deposição de Dilma Rousseff.

Assim, o governo Temer, ao assumir o poder, justificou as reformas legislativas propostas e implementadas, por meio da narrativa de que era necessário um ajuste fiscal, uma vez que a Constituição Federal, do ponto de vista neoliberal, impõe obrigações sociais em excesso.

A partir daí, o que se viu foi um cenário de regressão de direitos, alicerçado no enfraquecimento sindical e na reforma trabalhista, extremamente danosa aos trabalhadores, fortemente amparado na imposição de um Teto de Gastos, implementado pela Emenda Constitucional n.º 95, determinando o congelamento de despesas em áreas sensíveis como a Educação e a Saúde, por um período de 20 anos. O que continuará impactando os serviços públicos por algum tempo e retirando a autonomia dos próximos governantes. Tudo isso, visando extirpar a busca pelo Estado de bem-estar social. Sobre tais medidas:

Como primeiro passo para reverter os entraves impostos aos ajustes sociais necessários à recuperação da economia, o texto propunha reformas na legislação orçamentária que liberasse o orçamento público das obrigações estipuladas pelas vinculações constitucionais; eliminasse as indexações obrigatórias de valores, inclusive aquelas relacionadas à educação e saúde, cabendo ao Congresso Nacional, decidir e arbitrar, em nome da sociedade, os reajustes a serem concedidos em conformidade com a capacidade do setor econômico; e implantasse o orçamento com base zero, no qual todos os programas sociais seriam revistos pelo legislativo a cada ano, caindo a sua continuidade condicionada às condições sociais (PMDB, 2015, p. 10). Depreende-se, portanto, que a ideia de um Estado, que por força constitucional garanta os direitos básicos do cidadão, sobretudo os concernentes à saúde e educação, desaparece, assim como a noção de políticas sociais de Estado, de vigência no longo prazo, é substituída pela mera perspectiva de transitórios programas de governo. Além disso, diante da tese de que caberá ao Congresso papel preponderante na definição anual orçamentária, no contexto das vinculações constitucionais, as políticas públicas, nas palavras do educador Alfredo Gomes (2016), são definidas no “balcão de negócios que caracterizam as barganhas e as negociatas da política partidária brasileira” (p. 5). Com relação ao mundo do trabalho, o texto de *Uma Ponte para o Futuro* é muito breve, reservando algumas poucas passagens. Em uma delas, a visão neoliberal de que não compete ao Estado adotar medidas de regulamentação da luta de classes aparece na armação de que o salário-mínimo “não é um indexador de rendas, mas um instrumento próprio do mercado de trabalho”, devendo ser deixado, portanto, ao sabor das suas leis [...] (Cittadino, 2015, p. 6).

⁶ O centro nevrálgico de *Uma Ponte para o Futuro* são os aspectos econômicos, destacando-se a preocupação com a crise fiscal e as dificuldades existentes para a sua superação, em larga medida decorrentes das imposições determinadas por força constitucional. Nesta lógica narrativa, a principal culpa pelo desajuste fiscal cabia à Constituição de 1988, que criou despesas sociais obrigatórias, além de ter indexado rendas e benefícios. Desta forma, *Uma Ponte para o Futuro* não se furtou em propor modificações legislativas, incluindo alterações na carta constitucional, através de uma decisão política forte e articulada, que implicasse em corte nos gastos sociais: [...] (Cittadino, 2015, p. 5).

Com relação ao teto de gastos, é importante destacar que se trata de uma medida que buscou validade na ótica do equilíbrio fiscal e na falácia de que iria produzir resultados satisfatórios em todos os países que a implementaram:

No entanto, esta afirmação desconsidera importantes diferenças entre os modelos adotados em cada caso. De acordo com estudo realizado pelo Fundo Monetário Internacional, a maior parte dos países implementou tais limitações via leis ordinárias, desprovidas da elevada rigidez constitucional dos casos de Brasil, Dinamarca, Georgia e Singapura. A Holanda, por sua vez, incluiu no teto o pagamento de juros da dívida pública. Suécia e Finlândia, apesar de permitirem a expansão do gasto com juros da dívida, adotaram como limite temporal para o teto os prazos de 3 e 4 anos, respectivamente, e não 20 anos, como no caso brasileiro (FMI, 2017). Além disso, ressalta-se que os cortes ou limites de gastos não representaram uma solução efetiva para crises. Segundo Mariano (2017), o Japão triplicou a sua dívida já no terceiro ano de vigência do teto, e países como Suécia, Holanda e Finlândia não conseguiram conter a crise econômica de 2008, aumentando o seu endividamento em relação ao PIB (Ferreira, 2020, p. 80).

Vale ressaltar que esse modelo de teto de gastos implementado no Brasil é de difícil alteração, já que foi adotado pela via de emenda à Constituição, não incluiu no teto o pagamento de juros e despesas relacionados à dívida pública e contou com um longo prazo de validade da medida, nunca visto em outros países (Ferreira, 2020).

Fora isso, é importante mencionar que essa dívida pública, que está imune ao teto de gastos, jamais foi auditada, de modo que isso prejudica o diagnóstico adequado do problema fiscal no país:

Souza (2019), em visão ainda mais crítica acerca do teto de gastos, aponta que o desmonte das políticas sociais tem como principal objetivo a satisfação de uma elite econômica predatória, que coopta o poder político por meio de financiamentos eleitorais cujo preço é cobrado posteriormente, mediante políticas que beneficiem o mercado. Esta fração do capital e da propriedade, constituída por uma elite rentista da qual fazem parte frações de proprietários (indústria, comércio, agronegócio) e, é claro, os bancos, acabam por controlar o orçamento público, de forma a comandar os processos político e econômico. Segundo o autor, esta seria a verdadeira corrupção, porquanto permite a transferência de renda que onera principalmente os mais pobres em benefício de um pequeno grupo que captura o orçamento público através da dívida pública, de origem obscura e com juros absolutamente imorais e impagáveis (Ferreira, 2020, p. 81).

A precarização do trabalho também foi um marco do governo de Michel Temer que, através das Reformas de Estado, ampliou a terceirização para todos os setores da empresa, não só nas “atividades fim”, conforme previsão da Lei n.º 13.429/2017, além de adotar medidas de flexibilização do trabalho derivadas da reforma trabalhista, Lei n.º 13.467/2017, priorizando o negociado em detrimento do legislado, fragilizando a relação de emprego e colocando o trabalhador em situação precária e vulnerável frente ao empregador. Tais medidas reforçaram um cenário de aumento de trabalhos temporários e informais, reduziram a atuação da justiça do trabalho e enfraqueceram os sindicatos, além de abrirem caminho para a flexibilização de

jornadas de trabalho, dentre outras precariedades (Cittadino, 2015). Assim:

A gravidade com que o trabalhador foi afetado pelas modificações impostas pelo avanço do projeto neoliberal no país consubstanciado na reforma trabalhista também se expressa pela ampliação do processo de informalização do trabalho, em que os empregos formais, nos quais o trabalhador goza da proteção dos direitos trabalhistas, são substituídos pelo trabalho informal (sem registro oficial pelo empregador) ou pelo trabalho por conta própria, em mais uma demonstração da precarização do trabalho (Cittadino, 2015, p. 17).

Os avanços neoliberais prosseguem com a vitória de Jair Messias Bolsonaro à presidência da República, no período de 2019 a 2022. O crescimento do conservadorismo no país, a devastação social e a descrença nas instituições públicas foram os ingredientes que mais contribuíram para a ascensão de Bolsonaro ao poder. Diversas foram as reformas prometidas por esse governo, dentre elas a Reforma da Previdência, que já vinha sendo idealizada desde a posse de Michel Temer. Também houve a tentativa de uma reforma administrativa que atacava abertamente o servidor público.

Em um cenário de desemprego elevado e aumento da pobreza, o governo Bolsonaro intensificou as medidas neoliberais, dobrando a aposta das privatizações. Segundo o então Ministro da Economia, todas as estatais, inclusive as lucrativas, seriam colocadas à venda, aprovando uma Reforma da Previdência e apresentando o chamado *Plano Mais Brasil*, com outras medidas pautadas pela ideologia do Estado mínimo e pela austeridade.

Nesta direção, após a aprovação da reforma da previdência (Emenda Constitucional 103/2019), centrada na ampliação da idade de aposentação e redução do valor de benefícios, o governo apresentou o “Plano Mais Brasil” em novembro de 2019 (Propostas de Emenda Constitucional 186, 187 e 188/2019). Propôs-se ali nova rodada de ajustes por meio de cortes de jornada e de vencimentos do funcionalismo federal, congelamento de progressões, flexibilização dos pisos de investimento em educação e saúde, desvinculação de fundos públicos e extinção sem consulta popular de até 23% dos municípios brasileiros com baixa capacidade arrecadatória. O capítulo dos direitos sociais da Constituição Federal passaria a incluir um “direito ao equilíbrio fiscal intergeracional” (Cerqueira; Cardoso Jr., 2020, p. 320).

Como é possível notar, a máxima do neoliberalismo, de ataque aos direitos sociais, foi totalmente retomada, no Brasil, a partir do governo Temer e, do ponto de vista da educação, direito fundamental previsto no rol do artigo 6º da Constituição Federal, o que se viu foi uma série de ataques executados, que vão desde a redução dos investimentos até a precarização dos profissionais da educação.

Ainda, no que diz respeito à educação, é importante mencionar que, no contexto das reformas de Estado, nesse novo período de avanços neoliberais experimentados pelo Brasil, a contrarreforma curricular e a implementação do *Novo Ensino Médio* ganharam forma através do governo Temer, poucos dias após a destituição da Presidenta Dilma Rousseff, por meio da Medida Provisória n.º 746/2016, posteriormente transformada na Lei n.º 13.415/2017.

3 Metodologia

O presente estudo adota uma abordagem qualitativa, com foco na análise documental e revisão bibliográfica. Foram examinados documentos oficiais, especialmente o Currículo Referência do Ensino Médio de Minas Gerais, com o intuito de identificar as diretrizes que estruturam a inserção do empreendedorismo na formação dos estudantes. A pesquisa bibliográfica contemplou autores que discutem as relações entre neoliberalismo e políticas curriculares.

Para o tratamento e interpretação dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo conforme Bardin (2016), buscando categorias temáticas que emergissem dos documentos analisados. A escolha dessa metodologia se justifica pela necessidade de compreender os significados atribuídos ao empreendedorismo no contexto das reformas educacionais. A análise foi orientada pela busca de regularidades discursivas e suas implicações na configuração do currículo. O procedimento permitiu evidenciar como o empreendedorismo se articula à lógica de flexibilização das relações de trabalho no cenário educacional mineiro.

No processo de análise, foram destacados trechos considerados significativos e diretamente relacionados ao objetivo da pesquisa. Esses trechos foram extraídos dos documentos oficiais e examinados à luz das etapas propostas por Bardin (2016), em que a categorização e a interpretação dos conteúdos se articularam à problematização central do estudo. Essa estratégia metodológica possibilitou conferir maior rigor analítico, assegurando que as inferências permanecessem ancoradas em evidências textuais consistentes.

A pesquisa documental, por sua vez, fundamenta-se na concepção de documentos como expressões do mundo social, conforme MacDonald e Tipton (1993). Para esses autores, documentos não se restringem aos registros oficiais, mas incluem também produções privadas ou culturais que, mesmo sem a intencionalidade explícita de arquivar informações, revelam valores, interesses e propósitos de uma sociedade. Assim, os documentos podem ser escritos, como relatórios, estatísticas, cartas, diários ou material biográfico, ou visuais, como fotografias, esculturas e obras arquitetônicas. Essa perspectiva amplia a compreensão da pesquisa documental, permitindo situar os documentos oficiais analisados neste estudo (em especial o Currículo Referência de Minas Gerais) como produtos socioculturais, historicamente situados e carregados de significados que ultrapassam sua função normativa imediata.

4 Resultados e discussão

Contrarreforma Curricular e o *Novo Ensino Médio*

A Educação Básica, no Brasil, compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, e abrange o atendimento de crianças e adolescentes de zero a 17 anos. Dentre as etapas da Educação Básica está, portanto, o Ensino Médio, considerado a última fase desse ciclo, sendo dever do Estado ofertá-lo. Contudo, diante de sua relevância para a formação, o currículo do Ensino Médio vem sendo questionado ao longo dos anos, chegando ao ponto de passar por algumas reformas (Ferreira; Ramos, 2018).

Ramos e Paranhos (2022) explicam que o movimento de contrarreforma do Ensino Médio se alinha a um discurso educacional que se tornou hegemônico a partir dos anos 1990, tendo ganhado força no cenário político brasileiro a partir de 2016. As autoras ressaltam a retomada da pedagogia das competências — que já havia orientado reformas curriculares em outros países, inclusive no Brasil, em 1990.

Corroborando esse entendimento, Kossak e Vieira (2022) afirmam que:

[...] desde a década de 1990, vem sendo difundido, pelos organismos supranacionais, em especial o Banco Mundial, nos países periféricos, a necessidade de inserção da gestão empresarial nas escolas públicas. Utiliza-se o discurso de que as escolas não estão sendo eficientes e produtivas. Assim, adota-se o discurso da necessidade da realização de “reformas” educacionais sob a ótica neoliberal (Kossak; Vieira, 2022, p. 2).

Vale destacar que, na contrarreforma curricular e na reformulação do Ensino Médio, podem ser vistos elementos das

[...] agendas educacionais ultraneoliberais, centradas na competitividade e na eficiência, que acomodam as demandas do empresariado e das agendas educacionais ultraconservadoras e reacionárias, estruturadas em torno da concepção da ‘família tradicional’ como unidade elementar de organização da sociedade. (Ramos; Paranhos, 2022, p. 74).

A reforma do Ensino Médio, promovida no governo de Michel Temer, foi realizada por meio de uma Medida Provisória (MP), instrumento normativo para casos de relevância e urgência, que utiliza um processo legislativo menos complexo para a produção de normas. A MP n.º 746/2016 desconsiderou os anos de debate em torno do Projeto de Lei (PL) n.º 4.680/2013, que já refletia sobre a reformulação do Ensino Médio.

Cássio e Goulart (2022) ressaltam que, para afirmar a necessidade da referida proposta de um novo Ensino Médio, culpabilizou-se a escola e os profissionais de educação por problemas como a dificuldade de acesso dos jovens ao mercado de trabalho, apesar de outras reformas como a trabalhista e a da previdência já se mostrarem bastante nocivas e prejudiciais

a certas esferas da sociedade e afetarem negativamente o mercado de trabalho.

A partir de 2013, então, nota-se um movimento liderado por grandes grupos econômicos, no sentido de recriar um currículo comum nacional. Assim, foi encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de Lei n.º 6.840/2013 a fim de promover estudos e propostas para a reformulação do Ensino Médio. A Comissão destacou que era necessário promover uma readequação curricular no Ensino Médio, de modo a torná-lo atrativo para os jovens estudantes, tendo em vista que o currículo vigente era ultrapassado, com muitos conteúdos e muitas disciplinas obrigatórias (Ramos; Paranhos, 2022).

Além disso, Ramos e Paranhos (2022) lembram que a Presidenta Dilma Rousseff já havia mencionado que entre as prioridades de seu segundo mandato estaria a reformulação curricular do Ensino Médio, considerada uma área frágil do sistema educacional brasileiro.

A proposta de política educacional buscou ganhar corpo através do documento intitulado “Pátria Educadora”: a qualificação do ensino básico como obra de construção nacional, cujo objetivo seria mostrar como se daria a construção da pátria educadora através da apresentação de seu ‘ideário’ e de suas ‘ações’. Elaborada com a liderança de Roberto Mangabeira Unger, Secretário de Assuntos Estratégicos (SAE) do Governo Federal, a proposta centrou-se na ‘lógica da eficiência empresarial’ e, nessa direção, se propôs a reiterar a trajetória das contrarreformas empresariais da educação que se efetivaram até então [...] (Ramos; Paranhos, 2022, p. 76).

Nesse contexto de reformulação curricular do Ensino Médio, em 2015, foi publicada a primeira versão do documento que consolidou a BNCC. O documento foi bastante criticado por professores, estudantes, sindicatos e movimentos sociais, já que o processo para se chegar a ele foi considerado controvertido. Por meio de uma consulta pública, as contribuições foram reunidas em um segundo documento que daria origem a uma segunda versão preliminar da BNCC, publicada em 2016.

Em 2017, uma terceira versão da BNCC trouxe a parte do Ensino Infantil e do Ensino Fundamental. Mas, somente em 2018, um ano depois, é que a parte do Ensino Médio foi homologada. Em meio a esse processo, foi publicada a Medida Provisória n.º 746/2016, já mencionada, relativa ao *Novo* Ensino Médio que, posteriormente, foi convertida na Lei n.º 13.415/2017.

Nota-se, desse modo, que, apesar de os debates sobre as mudanças no Ensino Médio estarem ocorrendo desde 2013, a partir do Projeto de Lei n.º 6.840-A/2013, foi com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff que a reforma se materializou, no contexto de um modelo de Estado neoliberal e alinhado às agendas educacionais que se conectam aos projetos do empresariado.

Sobre o *Novo* Ensino Médio, Pereira (2019) explica que:

Diferente do currículo atual, organizado por meio de aproximadamente doze

disciplinas obrigatórias em três séries, a nova lei organiza o ensino médio em cinco itinerários formativos: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Formação Técnica e Profissional. O currículo, segundo a lei, deve ser preenchido em 60% pela BNCC. Já os 40% restantes serão destinados aos chamados itinerários formativos. As únicas disciplinas obrigatórias nos três anos do ensino médio passarão a ser Língua Portuguesa, Matemática e o Inglês como língua estrangeira (Pereira, 2019, p. 139).

É nesse contexto que surgem a contrarreforma curricular (da BNCC) e a implementação do *Novo Ensino Médio*. A partir de processos atravessados e largamente permeados por aspectos neoliberais, nos quais a Economia enxerga na educação uma forma de atingir seus objetivos financeiros, de forma que os currículos-base da educação vêm sendo transformados e adaptados para responder a esse tipo de demanda na formação dos estudantes.

Exemplo disso é o currículo de Minas Gerais que, na esteira das alterações da BNCC e da implementação do *Novo Ensino Médio*, já se organizou no sentido de homologar um Currículo Referência contendo as determinações dos documentos citados. A partir disso, é importante verificar como o empreendedorismo é apresentado e discutido nesse modelo de educação, uma vez que essa disciplina passa a constar nos currículos da Educação Básica, de maneira transversal, como eixo estruturante dos itinerários formativos.

Currículo de Minas Gerais e Empreendedorismo

Para os adeptos das teorias críticas, dentre os quais é possível citar Michael Apple, o currículo se relaciona diretamente com o poder, que se manifesta a partir da seleção dos conhecimentos a serem trabalhados na educação. Esses teóricos questionam os motivos pelos quais certos conteúdos são privilegiados em detrimento de outros. Para as teorias críticas, currículo e escola estão submetidos a aspectos econômicos e sociais, sendo que o currículo é a representação dos interesses de grupos sociais dominantes (Silva, 2010).

Pinto e Melo (2021) recordam que as principais políticas educacionais nacionais voltadas para o Ensino Médio, em geral, encontram ampla adesão no Estado de Minas Gerais, tendo em vista que Minas Gerais sempre assumiu os projetos estruturados para a educação ao nível nacional, não esboçando resistências.

Arelado a isso, as autoras comentam que, apesar de não haver uma obrigação de que o conteúdo da Base Nacional seja reproduzido nos Estados, ele acaba sendo imposto aos Estados e Municípios na formulação de seus currículos, de modo que sua implementação seja assegurada inclusive por meio da criação de um Comitê Nacional, instituído pela Portaria MEC n.º 268/2018 (Pinto; Melo, 2021).

Assim, o documento curricular mineiro, que serve de base para o *Novo Ensino Médio*,

trabalha a partir da formação geral básica e de cinco itinerários formativos, em uma carga horária que era de 2.400 e passa para 3.000 horas, distribuídas em 1.800 horas destinadas à base geral e 1.200 horas para os itinerários formativos. Esses itinerários formativos serão trabalhados por meio do Projeto Político e Pedagógico das escolas, com os recursos disponíveis e segundo as orientações das redes de ensino.

As autoras alertam que o documento parece atrativo, ao trazer em seu texto o importante debate sobre as diversidades que envolvem não só os estudantes, como também a sociedade mineira de modo geral. Entretanto, é importante analisar alguns pontos, tais como os que fazem menção ao empreendedorismo. Nesse quesito, o currículo de Minas trata da perspectiva de que é preciso se atentar às mudanças no mundo do trabalho, citando o estudo: *O futuro do trabalho*, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, em 2016, que apresenta habilidades consideradas essenciais a partir de 2020. Ainda, aponta ser necessário que o currículo esteja alinhado às demandas requeridas pelas transformações do trabalho, na formação dos estudantes (Pinto; Melo, 2021).

Nota-se que o currículo mineiro acompanha a tendência dos avanços neoliberais no cenário brasileiro, que propaga uma onda de reformas estruturadas no ataque aos direitos sociais, como o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade. É a partir disso que se observa como o documento aborda a proposta do ensino de empreendedorismo no Ensino Médio. Mas as intenções não ficam muito evidentes, haja vista que o documento traz pontos como a necessidade de se considerar a diversidade, a importância do trabalho colaborativo e sustentável, a valorização do senso crítico, mas aborda tudo isso a partir de um contexto neoliberal:

Apresentamos esse documento que orienta a elaboração dos planos e ações educacionais para o Ensino Médio em Minas Gerais e esperamos que, da prática de cada educador/a e de cada escola, surjam formas de implementação de uma educação inclusiva, equânime e democrática. De igual modo, esperamos que todos os profissionais da educação envolvidos com as políticas públicas nele encontrem o embasamento para a continuidade das discussões, visto que o processo educacional é polissêmico e multifacetado. Portanto, requer um trabalho constante e colaborativo das várias instâncias e regiões mineiras envolvidas com a Educação, cujas ideias e propostas tenham como fim a busca e a garantia de direitos educacionais plenos e justos (Minas Gerais, 2019, p. 7).

Nota-se que o neoliberalismo, enquanto corrente de pensamento que enfatiza o livre mercado, a individualidade e a competitividade, exerce uma significativa influência na forma como a educação é concebida e implementada em diversos países. Ao examinar o currículo e verificar a existência de traços neoliberais nele, pode-se compreender suas implicações na sociedade.

Em um cenário assim, é fundamental destacar a importância de uma educação emancipadora e libertadora, que promova a crítica, a reflexão, a consciência social e a transformação pessoal e coletiva. Uma educação emancipadora busca superar as limitações e as desigualdades impostas pelo neoliberalismo, valorizando a participação ativa dos estudantes, o respeito à diversidade, a construção coletiva do conhecimento e a promoção da justiça social.

Vale frisar que, por conta das diversas acepções do termo *empreendedorismo* e suas variações (empreender, empreendedor, empreendimento...), o Currículo Referência de Minas Gerais faz uso extenso dessas palavras, em mais de uma conotação e, dessa maneira, serão analisados os termos que mais se relacionam com a disciplina empreendedorismo e sua relação com a educação. Assim, a análise parte de um contexto e considera múltiplas interpretações.

A análise tem início a partir de um trecho contido na apresentação dos Itinerários Formativos, no qual o documento já menciona a questão do empreendedorismo:

Conectando os saberes da formação geral básica (geografia, história, sociologia, filosofia, química, artes, educação física, matemática etc.) e o projeto de vida dos estudantes, os itinerários formativos têm como principais objetivos: produzir conhecimentos, criar possibilidades de aprofundar e ampliar aprendizagens, intervir na realidade sociocultural incentivar a **ação de empreender**, como uma atividade profissional ou ter a si mesmo como objeto deste empreender, isto é, **empreender-se** (Minas Gerais, 2019, p. 263, grifos nossos).

Conforme os estudos realizados até aqui, é possível perceber alguns aspectos que, embora pareçam buscar uma educação emancipadora, retomam pontos citados por Ciavatta (2011), quando a autora diz que existe um mito de empregabilidade que transfere para o trabalhador a responsabilidade de se qualificar para garantir um emprego, quando, na verdade, o próprio sistema capitalista se encarrega de que não haja empregos para todos. O mesmo ocorre com a precarização do trabalho, que se relaciona diretamente com o fomento aos empreendedores de si:

Entretanto, **não se fala mais em empregabilidade, mas em empreendedorismo**, o qual se pode compreender com a ajuda de Pierre Dardot e Christian Laval (2016) como o **empreendedorismo de si**. Trata-se, portanto, de uma versão ainda mais cruel para os/as trabalhadores/as, pois esconde a real finalidade que se pretende impor à educação: formar sujeitos flexíveis, preparados para a precariedade, individualistas, que ignoram a vida em sociedade para tratar de seus interesses; pessoas que naturalizam a exclusão e a precarização de si próprios (Ramos; Paranhos, 2022, p. 81, grifos nossos).

Na sequência, o currículo aborda a importância de se aprofundar sobre a atuação de diversos profissionais, dentre eles o empreendedor, que, conforme citado anteriormente, não representa uma profissão, mas sim uma condição temporária do indivíduo, ou coletivo, para a materialização de ações significativas, inovadoras (Martes, 2010), como forma de que a escolha de uma profissão possa ser influenciada por esse contato que a escola vai proporcionar. Essa

perspectiva aponta um viés neoliberal que, conforme já mencionado anteriormente, valoriza a liberdade individual de escolha e a formação de capital humano para o mercado de trabalho.

Isso porque participar de mais de um aprofundamento pode apresentar informações, de maneira lúdica e criativa, sobre o que fazem um biólogo, um historiador, um sociólogo, um produtor cultural, um matemático, um escritor, **um empreendedor** e mais uma infinidade de outras atuações profissionais, o que pode influenciar diretamente suas escolhas futuras (Minas Gerais, 2019, p. 264, grifos nossos).

A esse respeito, Frigotto (2010) complementa que, do ponto de vista do capitalismo, o homem é visto como uma engrenagem no processo produtivo, dando ao mercado o que ele necessita para sobreviver.

Além disso, o Currículo Referência para o Ensino Médio de Minas Gerais traz o empreendedorismo como um dos eixos estruturantes que devem ser trabalhados nos itinerários formativos: “Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural e Empreendedorismo.” (Minas Gerais, 2019, p. 42). A partir daí, o documento trata desse aspecto:

[...]

Empreendedorismo

Criação de empreendimentos pessoais ou produtivos articulados ao projeto de vida.

Conhecimentos: contexto, mundo do trabalho e gestão de iniciativas empreendedoras.

Habilidades: autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida.

Capacidade: estruturar iniciativas empreendedoras que fortaleçam atuação como protagonistas da sua trajetória. (Minas Gerais, 2019, p. 267–268).

Com essa abordagem, é possível notar que ganha força o movimento em direção ao ensino do empreendedorismo, no ensino básico e no superior, público ou privado, como tema transversal ao currículo (Souza, 2012). Vale lembrar o que já foi citado sobre a edição de projetos de lei no sentido de incluir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação o empreendedorismo como disciplina obrigatória, no Ensino Fundamental e Médio, em estabelecimentos públicos ou privados.

Além disso, observa-se a adoção pelo currículo de uma abordagem educativa, mas que também “[...] referencia competências e habilidades que se atêm mais à aplicabilidade prática do que reflexão crítica sobre o trabalho e suas transformações.” (Pinto; Melo, 2021, p. 12).

Há ainda um maior detalhamento sobre o Eixo Estruturante, que aponta que:

O Eixo Empreendedorismo tem como objetivo aprofundar conhecimentos relacionados ao contexto, ao mundo do trabalho e à gestão de iniciativas empreendedoras, incluindo seus impactos nos seres humanos, na sociedade e no meio ambiente;

As práticas metodológicas para a apropriação dessas habilidades devem estar ancoradas em:

Ampliar habilidades relacionadas ao autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida;

Utilizar esses conhecimentos e habilidades para estruturar iniciativas empreendedoras com propósitos diversos, voltadas a viabilizar projetos pessoais ou produtivos com

foco no desenvolvimento de processos e produtos com o uso de tecnologias variadas (Minas Gerais, 2019, p. 278).

O texto traz apontamentos interessantes, mas o documento em si não descreve como esse modelo de ensino será implementado no contexto prático no Estado, principalmente em face da Emenda Constitucional n.º 95/2016, que congela os gastos na educação pelo prazo de 20 anos. Esse cenário abre as portas para a entrada do setor privado como principal financiadora dos itinerários formativos e de seus eixos estruturantes (Pinto; Melo, 2021).

Assim:

Ressalta-se que o Governo de Minas Gerais vem estudando a implantação de escolas público-privadas em 2021. Esse modelo, conhecido como *Charter School*, no contexto americano, representa a terceirização da educação pública através da concessão da gestão da escola à iniciativa privada. Pretende-se aplicar esse modelo em quatro escolas do Estado, e se colocado em prática, há uma grande tendência para a sua ampliação na REE/MG. A exemplo das experiências do Chile, que empregou esse modelo, o que se obteve como resultado foi o deslocamento de recursos públicos para os bolsos de empresários, contribuindo para o lucro desses e a deterioração da qualidade educacional. Assim, se concretizada no contexto mineiro, se constituirá um imenso “desastre” tanto para a formação dos estudantes quanto para o trabalho dos professores (Pinto; Melo, 2021, p. 12).

Esse tipo de perspectiva é muito comum no neoliberalismo, uma vez que organismos supranacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional propagam discursos de que a Educação Pública precisa de gestão empresarial e, para validar esse discurso, desacreditam as instituições públicas de ensino e fomentam as reformas, tal como a atual contrarreforma curricular que o Brasil enfrenta.

Outros trechos, ao longo do documento, enfatizam a ótica do desenvolvimento de habilidades relacionadas ao viés empreendedor. Além de relacionar fortemente esse aspecto ao mundo do trabalho, que passou, e vem passando, por profundas transformações. As alterações foram tão intensas que acabaram afetando o modo de ser das pessoas. Tais transformações estão atreladas ao desenvolvimento tecnológico, à automação, à robótica e à microeletrônica, por exemplo, que acabaram por alterar as relações do trabalho e do capital (Mandelli; Sores; Lisboa, 2012).

Por conta disso, a educação passou a ser pressionada para dar melhores respostas às novas demandas, o que culminou na reformulação de currículos sob a justificativa de que os jovens devem ser melhor preparados para o mercado de trabalho. A reformulação do Ensino Médio é exemplo disso, em que aspectos como o mundo do trabalho e o projeto de vida estão sempre se entrecruzando e ganhando evidência e visibilidade, mas não à toa, já que há um contexto de avanços neoliberais por trás desse tipo de iniciativa.

A partir daí, há um esforço no sentido de mensurar a relevância do empreendedorismo

em cada Itinerário Formativo. Protagonismo e planejamento são questões que aparecem repetidamente nessa parte do documento. Fora isso, o currículo menciona a necessidade de pessoas críticas (Minas Gerais, 2019, p. 321), algo já muito trabalhado por Paulo Freire, ao defender uma educação emancipadora e libertadora, mas que nem de longe é notado no currículo de Minas, já que o documento não cita que o ensino de empreendedorismo deve contribuir para a formação no educando da consciência crítica de sua situação no mundo, inclusive de sua condição de ser explorado.

Também se fala muito em criatividade, aliada a protagonismo, autonomia e liberdade. Inclusive, na seção sobre a Educação Profissional e Técnica, como itinerário formativo:

Dessa forma, o itinerário formativo irá promover a preparação básica para o trabalho e a cidadania, contribuindo para que o estudante possa desenvolver-se integralmente e exercer com liberdade, responsabilidade e protagonismo seus papéis sociais: estruturar, empreender e realizar seu Projeto de Vida (Minas Gerais, 2019, p. 340).

E na seção sobre a Educação Profissional e Técnica e os eixos Estruturantes:

O empreendedorismo, visando à construção de estratégias que, muito além de ensinar ao estudante práticas comerciais e planilhas eletrônicas para gestão financeira ou criação de networks, se pautem em uma formação técnica em que o jovem seja protagonista na tomada de suas decisões e entenda a necessidade de mudar suas expectativas de futuro (Minas Gerais, 2019, p. 344).

Pinto e Melo (2021) explicam que:

Conceitos como *flexibilidade*, *inovação* e *empreendedorismo* sustentam a base dessa formação, direcionando o foco para a constituição de sujeitos aptos ao mercado de trabalho, que correspondam ao perfil requerido: trabalhadores criativos, inovadores e flexíveis às mudanças, como também, trabalhadores empreendedores (Pinto; Melo, 2021, p. 12).

Por fim, é possível notar que o documento mineiro, alinhado à vertente neoliberal, propõe um currículo que utiliza a expressão empreendedorismo da mesma perspectiva que o capitalismo utiliza a expressão trabalhador, de modo que esse empreendedor possa servir às necessidades do mercado de trabalho e aos interesses do capital.

5 Conclusões

O presente estudo teve como objetivo analisar o Currículo Referência do Ensino Médio de Minas Gerais, com ênfase nos aspectos neoliberais que permeiam sua formulação, especialmente no que se refere à inserção do empreendedorismo como eixo temático. Considerou-se, para tanto, o contexto de retomada das diretrizes neoliberais no Brasil, intensificadas a partir do governo de Michel Temer. A análise partiu da concepção de educação emancipadora e libertadora, compreendendo que o sentido fundamental da educação reside na formação humana e humanizadora.

No decorrer da pesquisa, constatou-se que a aproximação entre empreendedorismo e educação, tal como proposta no currículo mineiro, ocorre em um cenário de recrudescimento das políticas neoliberais, nas quais reformas estruturais visam à redução ou eliminação de direitos sociais, incluindo o próprio direito à educação. Nesse contexto, o discurso do empreendedorismo assume uma perspectiva de preparação dos jovens para o mercado de trabalho, ressignificando uma prática já presente no campo educacional, mas que, agora, é revestida pela narrativa empreendedora, a qual, embora não configure uma profissão formal, é concebida no Currículo Referência de Minas Gerais como tal, além de comportar outras acepções.

A juventude, portanto, é alvo central das reformas no Ensino Médio, não somente em virtude de sua inserção no mercado de trabalho, mas também em função de seu expressivo percentual na composição demográfica da sociedade. Este cenário favorece a intensificação dos movimentos de inclusão do empreendedorismo nos currículos escolares como disciplina obrigatória e transversal, tendência observada em diversos projetos de lei em trâmite no país. Ademais, tal movimento se articula com o processo de precarização das relações de trabalho, iniciado com a reforma trabalhista implementada no governo Temer.

No âmbito do Currículo Referência do Ensino Médio de Minas Gerais, o empreendedorismo é apresentado como eixo temático interligado aos itinerários formativos, reforçando a perspectiva da ideologia neoliberal ao associar conceitos como liberdade, autonomia, flexibilidade, planejamento e protagonismo. Simultaneamente, observa-se uma tendência à privatização da gestão educacional e do próprio processo de ensino, uma vez que o documento não explicita, de maneira detalhada, como se dará a implementação prática do ensino de empreendedorismo, especialmente no que tange à formação de professores. Diante das restrições orçamentárias impostas pela Emenda Constitucional do Teto de Gastos (EC 95/2016), tal indefinição abre espaço para a atuação do setor privado nas escolas públicas.

Nesse sentido, o Currículo Referência contribui para a disseminação da lógica da Teoria do Capital Humano, uma das vertentes do pensamento neoliberal, que considera o conhecimento e as habilidades dos trabalhadores como ativos estratégicos para a produtividade e o crescimento econômico. A adoção dessa perspectiva, entretanto, acarreta implicações significativas para o campo educacional, extrapolando as questões já mencionadas. Entre essas implicações, destaca-se a possibilidade de redução da centralidade da formação humanística, da crítica social e da reflexão ética e política, aspectos essenciais para uma educação integral.

Essa orientação curricular pode resultar na formação de sujeitos menos críticos, mais

adaptados ao pragmatismo e à lógica mercadológica, comprometendo a construção de uma cidadania plena e consciente. Diante disso, é imperativo que as escolas e os currículos educacionais promovam, para além das competências técnicas e empreendedoras, uma formação humanística que privilegie a reflexão crítica sobre a sociedade, livre de viés ideológico que comprometa a garantia dos direitos sociais fundamentais.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BOITO JR., Armando. As relações de classe na nova fase do neoliberalismo no Brasil. *In: Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (ORG/Editor), Buenos Aires, 2006, p. 271–296. Disponível em: <https://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101020015225/9PIICdos.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 06 mar. 2025.

BRASIL. **Resolução CNE/CEB n.º 3, de 21 de novembro de 2018**. Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Ministério da Educação, Conselho Nacional da Educação — CNE. Brasília, 2018. Disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECEBN32018.pdf. Acesso em: 20 abr. 2025.

CÁSSIO, Fernando; GOULART, Débora Cristina. A implementação do Novo Ensino Médio nos estados: das promessas da reforma ao ensino médio nem-nem. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 16, n. 35, p. 285–293, mai./ago. 2022. Disponível em: <http://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde>. Acesso em: 25 fev. 2025.

CERQUEIRA, Bráulio Santiago; CARDOSO JR., José Celso. Estado de bem-estar e funcionalismo público na linha de tiro do neoliberalismo: a Reforma Administrativa Bolsonaro e suas falácias. *In: CASTRO, Jorge Abrahão de; POCHMANN, Márcio. (ORG). Brasil: Estado social contra a barbárie*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2020, p. 319–334. Disponível em: https://www.brcidades.org/_files/ugd/9fc67a_57ccfc331f13495d946d1e54c4341f7c.pf#page=321. Acesso em: 20 abr. 2025.

CIAVATTA, Maria. A Cultura do Trabalho e a Educação Plena Negada. **Revista Labor** n. 5, v.1, 2011. ISSN: 19835000. Disponível em: http://www.revistalabor.ufc.br/Artigo/volume5/9_Maria_Ciavatta.pdf. Acesso em: 27 mar. 2025.

CITTADINO, Monique. O avanço do neoliberalismo no Brasil: Governo Temer, Uma Ponte

para o Futuro e os reflexos econômicos e no mundo do trabalho (2016-2018). **América Latina en la Historia Económica**, v. 30, n. 2, p. 1–22, 14 mar. 2023. Disponível em: <http://alhe.institutomora.edu.mx/index.php/ALHE/article/view/1299>. Acesso em: 28 fev. 2025.

COSTA, Sylvio de Sousa Gadelha. Governamentalidade Neoliberal, Teoria do Capital Humano e Empreendedorismo. **Educação & Realidade**, [S. l.], v. 34, n. 2, 2009. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/8299>. Acesso em: 27 maio. 2025.

FERREIRA, Pedro Henrique Dias. **O avanço do neoliberalismo no Brasil pós-impeachment**. Orientador: José Antônio de Passos Palmeira. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Universidade do Minho - Escola de Economia e Gestão. Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/67110>. Acesso em: 20 abr. 2025.

FERREIRA, Rosilda Arruda; RAMOS, Luiza Olívia Lacerda. O projeto da MP n.º 746: entre o discurso e o percurso de um novo ensino médio. **Ensaio: aval. pol. públ. Educ.**, Rio de Janeiro, v.26, n. 101, p. 1176–1196, out./nov. 2018. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/pdf/ensaio/v26n101/1809-4465-ensaio-26-101-1176.pdf> Acesso em: 20 fev. 2025.

FILGUEIRAS, Luiz. O neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do modelo econômico. In: **Neoliberalismo y sectores dominantes**. Tendencias globales y experiencias nacionales. Eduardo M. Basualdo; Enrique Arceo (ORG.). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Ago. 2006. ISBN: 987-1183-56-9 Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/basua/C05Filgueiras.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2025.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. Editora Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1967.

FRIGOTTO, Gaudêncio. **Educação e a crise do capitalismo real**. 6. ed. - São Paulo: Cortez, 2010.

IANNI, Octavio. **Globalização e Neoliberalismo**. São Paulo em Perspectiva, 12(2) 1998, p. 27–32. Disponível em: http://produtos.seade.gov.br/produtos/spp/v12n02/v12n02_03.pdf. Acesso em: 17 abr. 2025.

KOSSAK, Alex; VIEIRA, Nelma Bernardes. A Atuação do Empresariado no Novo Ensino Médio. **Revista Trabalho Necessário**, v.20, n.º 42, maio–ago.2022. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/53520#:~:text=O%20artigo%20analisa%20a%20atua%C3%A7%C3%A3o,o%20movimento%20Todos%20Pela%20Educa%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 17 abr. 2025.

MACDONALD, Keith; TIPTON, Colin. Using documents. In: GILBERT, Nigel (ed.). **Researching Social Life**. London: Sage, 1993. p. 187–200.

MANDELLI, Maria Teresa; SOARES, Dulce Helena Penna; LISBOA, Marilu Diez. Juventude e projeto de vida: novas perspectivas em orientação profissional. **Arquivos Brasileiros de Psicologia**; Rio de Janeiro, 63 (no.spec.): p. 49–57. ISSN 1809-5267, 2011. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1809-52672011000300006&script=sci_abstract. Acesso em: 22 abr. 2025.

MARIANI, Édio João. A trajetória de implantação do Neoliberalismo. **Revista Urutágua** — revista acadêmica multidisciplinar — n° 13, ago., set./ out./nov. 2007 (quadrimestral). Maringá, Paraná - Brasil. Universidade Estadual de Maringá. Disponível em: <http://www.urutagua.uem.br/013/13mariani.pdf> Acesso em: 19 abr. 2025.

MARTES, Ana Cristina Braga. Weber e Schumpeter: a ação econômica do empreendedor. **Brazilian Journal of Political Economy**, v. 30, n. Brazil. J. Polit. Econ., 2010 30(2), p. 254–270, abr. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rep/a/J34vkgf9BK7BSN4WgYYvspK/>. Acesso em 21 mar. 2025.

MENDES, Maria Teresa Teixeira. **Educação Empreendedora: Uma Visão Holística do Empreendedorismo na Educação**. Dissertação apresentada à Universidade Católica Portuguesa para obtenção do grau de mestre em Ciências da Educação, Especialização em Pedagogia Social, Lisboa, 2011. Disponível em: https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/8605/4/Tese_TeresaMendes_EducacaoEmpreendedora.pdf Acesso em: 25 fev. 2025.

MINAS GERAIS. **Currículo Referência do Ensino Médio de Minas Gerais**. 2019. Disponível em: <https://acervodenoticias.educacao.mg.gov.br/images/documentos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%Aancia%20do%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suelli Ferreira. (org). **Caminhos do pensamento: epistemologia e método**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, p. 195-223, 2002.

ONU. Assembleia Geral das Nações Unidas. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Paris: 1948. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/portuguese>. Acesso em: 17 maio. 2025.

PEREIRA, Natália Silva. A Reforma do Ensino Médio e a Formação da Classe Trabalhadora no Rio De Janeiro. **Revista Trabalho Necessário**, v.19, n° 39, maio-ago., 2021. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/47349>. Acesso em: 28 abr. 2025.

PINTO, Samilla Nayara dos Santos; MELO, Savana Diniz Gomes. Mudanças nas Políticas Curriculares do Ensino Médio no Brasil: Repercussões da BNCCEM no Currículo Mineiro. **Educação em Revista**, v. 37, n. Educ. rev., p. e34196, Belo Horizonte, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/gHjF9n8vLqPrwzCHb8zzKYB/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em: 7 mar. 2025.

PNEU, Juninho do. **Projeto de Lei n.º 3.992, de 2019**. Inclui a disciplina de empreendedorismo na grade curricular educacional. Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2211624>. Acesso em: 26 fev. 2025.

RAMOS, Maise; PARANHOS, Michelle. Contrarreforma do ensino médio: dimensão renovada da pedagogia das competências?. **Retratos da Escola**, [S. l.], v. 16, n. 34, p. 71—88, 2022. DOI: 10.22420/rde.v16i34.1488. Disponível em: <https://retratosdaescola.emnuvens.com.br/rde/article/view/1488>. Acesso em: 7 mar. 2025.

RIPA, Roselaine. A Concepção de Educação Emancipatória de Theodor W. Adorno. **Revista Sul-americana de Filosofia e Educação — RESAFE**, número 10: maio–out./2008.

Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/resafe/article/view/4189/3837> Acesso em: 3 abr. 2025.

ROCHA, Cleidson de Jesus. Educação e emancipação na teoria crítica da sociedade de Theodor W. Adorno. **Griot: Revista de Filosofia**, vol. 19, núm. 2, pp. 194-217, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 2019. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/5766/576660982015/html/> Acesso em: 4 abr. 2025.

SILVA, Tomaz Tadeu da. **Documentos de Identidade**: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999.

SMARGIASSI, Edelcio. A educação dialética: a luta por uma Educação Emancipadora. **Filos. e Educ.**, Campinas, SP, v.10, n. 1, p.184-199, jan./abr.2018—ISSN 1984–9605. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe/article/view/8652005/17725>. Acesso em: 27 mar. 2025.

SOUZA, Silvana Aparecida de. A introdução do empreendedorismo na educação brasileira: primeiras considerações. **Educação & Linguagem**, v. 15, n. 26, p. 77–94, jul.-dez. de 2012. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-metodista/index.php/EL/article/view/3291> Acesso em: 26 fev. 2025.

ZOTTI, Solange. As Reformas Curriculares do Ensino Médio no Brasil nos anos 90. **Educere et Educare**, [S. l.], v. 10, n. 19, 2000. DOI: 10.17648/educare.v10i19.11698. Disponível em: <https://saber.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/view/11698>. Acesso em: 22 abr. 2025.